

MIGALHAS DE PESO

Home > De Peso > A Torre de Babel Jurisprudencial

A Torre de Babel Jurisprudencial

Alan Duarte Villas Boas

O CPC de 2015, em conjunto com reformas constitucionais como a EC 125/22, nasceu sob a égide de uma promessa: a de transformar o STJ em uma genuína.

quarta-feira, 1 de abril de 2026

Atualizado às 09:33

Compartilhar

Siga-nos no

A- A+

1. Introdução: A promessa traída da uniformidade

O CPC de 2015, em conjunto com reformas constitucionais como a EC 125/22, nasceu sob a égide de uma promessa: a de transformar o STJ em uma genuína.

Corte de Precedentes, cujas decisões irradiariam por todo o sistema, garantindo isonomia e segurança jurídica. A intenção era clara: superar a “loteria judicial” e assegurar que a interpretação da lei Federal fosse uma em todo o território nacional. Contudo, a realidade da práxis forense revela uma profunda traição a essa promessa. O que se observa é uma crescente e desafiadora indiferença das instâncias ordinárias em relação às teses firmadas pela corte superior. Este artigo visa demonstrar, através do estudo de caso da

gratuidade da justiça (Tema 1.178/STJ), que essa desobediência não é um ato isolado, mas o sintoma de uma fragmentação do poder que transforma o Brasil em um conjunto de feudos judiciais, nos quais cada magistrado se sente soberano para legislar em sua própria comarca.

2. A metamorfose constitucional do STJ e a ascensão das cortes de precedentes

2.1. A EC 125/22 e o filtro da relevância

A EC 125/22, ao instituir o requisito da “relevância da questão de direito federal infraconstitucional” para a admissão do Recurso Especial, representou o mais ambicioso passo para consolidar o papel do STJ como uma corte de precedentes, e não uma mera terceira instância revisora. O objetivo do legislador constituinte reformador foi claro: filtrar o acesso ao STJ para que este se dedique a matérias que transcendam o interesse subjetivo das partes, pacificando a interpretação da lei federal e garantindo a unidade do direito. A “relevância” é, portanto, o portal através do qual uma questão jurídica deixa de ser um caso individual para se tornar uma tese de observância geral. A EC 125 é a declaração formal de que o STJ não existe para corrigir todas as injustiças, mas para ditar a correta interpretação da lei para que as injustiças não se repitam.

2.2. A força normativa dos precedentes no CPC/2015: O dever de obediência do Art. 927

O CPC/2015 já havia preparado o terreno para essa transformação. O art. 927 estabelece um rol de decisões que os juízes e tribunais devem observar, conferindo-lhes força normativa vinculante. Entre elas, destacam-se os acórdãos em julgamento de recursos especial e extraordinário repetitivos (inciso III). Não se trata de uma recomendação, mas de um dever funcional. A jurisprudência do Tribunal de Justiça da Bahia, por exemplo, reconhece expressamente a “força normativa dos precedentes vinculantes” e a possibilidade de o relator decidir monocraticamente com base neles, conforme o art. 932, IV, do CPC, o que demonstra o reconhecimento da autoridade desses julgados.² A lógica do sistema é a de criar uma estrutura hierárquica de decisões que garanta previsibilidade e isonomia, pilares do Estado de Direito.

3. O dever de fundamentar como garantia de submissão ao sistema: A nulidade anunciada do art. 489, § 1º, VI

Para garantir que o dever de obediência do art. 927 não se tornasse letra morta, o legislador criou uma sanção processual para a sua inobservância: a nulidade da decisão por ausência de fundamentação. O art. 489, § 1º, VI, do CPC, é taxativo ao afirmar que não se considera fundamentada a decisão que “deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento”.

Este dispositivo é a chave de abóbada do sistema de precedentes. Ele proíbe o “não quero” ou o “ignoro” como resposta judicial. O magistrado que deseja se afastar de um precedente vinculante tem o ônus argumentativo de demonstrar, analiticamente, por que o caso concreto é diferente (distinguishing) ou por que o precedente não deve mais ser aplicado (overruling). A ausência desse esforço analítico não é mera falha, é vício que acarreta a nulidade absoluta do ato decisório. O Tribunal de Justiça de Minas Gerais, em reiterados julgados, tem cassado sentenças com base neste dispositivo, afirmando que “A decisão que não explicita a razão de não aplicar o precedente firmado sobre o tema, deve ser anulada por ausência de fundamentação”.³

4. Estudo de caso paradigmático: A sistemática desobediência ao Tema 1.178/STJ

4.1. A Tese do STJ: A presunção de verdade e a vedação aos critérios objetivos

No julgamento do Tema Repetitivo 1.178, o STJ reafirmou a presunção de veracidade da alegação de insuficiência (art. 99, § 3º, CPC) e vedou que o juiz indefira o benefício da gratuidade de justiça com base em critérios puramente objetivos (salário, patrimônio, contratação de advogado particular) sem antes oportunizar à parte a comprovação de sua real situação financeira. A tese é um reforço da garantia do acesso à justiça e um freio à arbitrariedade judicial.

4.2. A práxis forense: A inversão do ônus e a prova diabólica da pobreza

Apesar da clareza da tese vinculante, a práxis forense, especialmente na primeira instância, revela uma realidade de aberta desobediência. No processo nº 1004958-90.2024.8.26.0577 (1ª Vara do JEC de São José dos Campos), o juízo indeferiu a gratuidade com base em ilações sobre a profissão e a aquisição de um pacote de viagens, ignorando a presunção legal. No Agravo de Instrumento nº 2370994-72.2025.8.26.0000, o TJSP, em vez de aplicar o precedente, replicou a lógica inquisitorial, exigindo uma devassa na vida dos requerentes. Esses casos demonstram a inversão do ônus probatório: o cidadão, que por lei tem a seu favor a presunção de verdade, é forçado a produzir uma prova diabólica de sua própria vulnerabilidade.

5. A sociologia da desocnfiança: A violência simbólica no balcão do Fórum

A raiz dessa desobediência é sociológica. Reside em uma “cultura da desconfiança” institucionalizada, que enxerga o cidadão como um potencial fraudador. Essa dinâmica é uma forma de “violência simbólica”, nos termos de Pierre Bourdieu.⁴ Ao exigir que “o miserável prove sua miséria”, o sistema impõe uma dominação suave, que força o jurisdicionado a uma posição de subalternidade para acessar um direito que a lei já lhe confere. O despacho que exige a devassa financeira não é um ato processual; é um ato de poder que comunica: “Eu, o juiz, não confio em você. Prove que é digno”. Como defendido por este autor em artigo anterior, essa prática “desumaniza a justiça”.⁵

6. O diagnóstico final: O Brasil dos feudos judiciais

Quando um juiz de primeira instância se sente no direito de ignorar um precedente vinculante do STJ, e quando o tribunal local endossa essa prática, o sistema de justiça, como uma estrutura nacional e hierarquizada, deixa de existir. O Brasil, juridicamente, vive em feudos. Em cada comarca, um senhor feudal (o juiz) dita a sua própria lei. A lei federal e os precedentes do STJ tornam-se direito estrangeiro. O STJ assume a figura de um imperador sem exércitos, cujo poder nominal é vasto, mas cuja autoridade real não ultrapassa os muros de seu palácio. A jurisprudência que cassa decisões por “desobediência à estrutura hierárquica”⁶ é a prova de que a anarquia se tornou tão comum que precisa ser contida caso a caso, em um esforço hercúleo e muitas vezes inútil contra a maré do arbítrio local.

7. Conclusão: Por uma reconquista do Estado de Direito

A desobediência sistêmica aos precedentes do STJ é mais do que uma crise processual. É uma crise de legitimidade do Poder Judiciário. Ela revela uma estrutura de poder fragmentada, onde a vontade individual do julgador se sobrepõe à autoridade da lei. Enquanto não houver mecanismos eficazes de responsabilização funcional para coibir essa insubordinação, a utopia de um sistema de precedentes coeso e previsível continuará a ser apenas isso: uma utopia. A superação dos feudos judiciais e a reconquista de um território jurídico unificado sob a égide da Constituição e da autoridade do STJ é a batalha mais urgente para a sobrevivência do Estado de Direito no Brasil.

Referências

BOURDIEU, Pierre. O Poder Simbólico. Tradução de Fernando Tomaz. 17. ed. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2014.

BRASIL. Emenda Constitucional nº 125, de 14 de julho de 2022. Altera o art. 105 da Constituição Federal para instituir no recurso especial o requisito da relevância da questão de direito federal infraconstitucional. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 15 jul. 2022.

BRASIL. Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015. Código de Processo Civil. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 17 mar. 2015.

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Tema Repetitivo nº 1178. Relator Min. Og Fernandes.

BAHIA. Tribunal de Justiça. Agravo Interno Cível n. 0087449-37.2007.8.05.0001.1.AgIntCiv. Relator: Des. José Aras. Publicado em 11/09/2024.

MINAS GERAIS. Tribunal de Justiça. Apelação Cível 1.0000.21.271274-9/001. Relator: Des. Amauri Pinto Ferreira. Publicado em 11/08/2022.

MINAS GERAIS. Tribunal de Justiça. Apelação Cível 1.0024.08.265456-7/006. Relator: Des. Kildare Carvalho. Publicado em 19/07/2011.

VILLAS BOAS, Alan Duarte. Memórias Póstumas de Alan Villas Boas: Entre a Letra da Lei e a Alma Humana. Associação dos Advogados (AASP), São Paulo, [data da

publicação].

¹ Pós-graduado em Direito de Família e Sucessões. Membro AASP. Advogado e ex-notário. ² BRASIL. Tribunal de Justiça da Bahia. Agravo Interno Cível n. 0087449-37.2007.8.05.0001.1.AgIntCiv. Relator: Des. José Aras. Publicado em 11/09/2024. ³ BRASIL. Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Apelação Cível 1.0000.21.271274-9/001. Relator: Des. Amauri Pinto Ferreira. Publicado em 11/08/2022. ⁴ BOURDIEU, Pierre. O Poder Simbólico. Tradução de Fernando Tomaz. 17. ed. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2014. ⁵ VILLAS BOAS, Alan Duarte. Memórias Póstumas de Alan Villas Boas: Entre a Letra da Lei e a Alma Humana. AASP, São Paulo, [data da publicação]. ⁶ BRASIL. Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Apelação Cível 1.0024.08.265456-7/006. Relator: Des. Kildare Carvalho. Publicado em 19/07/2011.

★ **Alan Duarte Villas Boas**

Jurista, Estrategista Legal. Membro do IBDFAM e da AASP. Autor de mais de 40 artigos técnicos publicados na AASP, IBDFAM e no Migalhas.

Siga-nos no News

VEJA TAMBÉM

As memórias póstumas da "Ação Moneytória"

Alan Duarte Villas Boas

Aos vermes que primeiro roeram as frias laudas da minha tese, "Ação Moneytória", para ignorá-la, dedico como saudosa lembrança estas memórias póstumas!

O sistema tricameral

Alan Duarte Villas Boas

A advocacia e o estudo profundo me ensinaram uma dura realidade: No Brasil, a lei muitas vezes nasce como um fóssil jurídico.

Quem quer o aviãozinho?! Onde está a dare de Silvio Santos?

Alan Duarte Villas Boas

Em tempos de discussões sobre reformas tributárias e justiça fiscal, uma pergunta de R\$ 1,9 bilhão não quer calar nos bastidores jurídicos?!

A união estável virtual

Alan Duarte Villas Boas

Este artigo desenvolve a tese de que a união estável virtual existe como fenômeno jurídico emergente.

Genealogia do poder algorítmico e o dever constitucional do jurista

Alan Duarte Villas Boas

O presente artigo investiga a arquitetura de poder que emerge no ambiente digital.

O suplicio virtual

Alan Duarte Villas Boas

A obra "1984" de George Orwell transcende a mera ficção. Oferece uma lente de diagnóstico para as patologias do poder.

De volta para o futuro

Alan Duarte Villas Boas

O movimento de codificação prometia segurança através de uma lei clara. Contudo, o mundo atual, marcado pela fluidez e transitoriedade dos arranjos afetivos, não cabe mais nesse modelo.

A crise da codificação em tempos líquidos

Alan Duarte Villas Boas

O Direito de Família brasileiro vive sob uma tensão.

Os feudos judiciais

Alan Duarte Villas Boas

O magistrado aplicaria a si mesmo a máxima de sua decisão? Ele se submeteria à humilhação e à constatação documental de sua pobreza perante o Estado?

A política do "big stick" na saúde suplementar

Alan Duarte Villas Boas

O Brasil vive um paradoxo. Possuímos um dos maiores sistemas de saúde universal do mundo, o SUS, um diamante institucional.

EDITORIAS

Migalhas Quentes
Migalhas de Peso
Colunas
Migalhas Amanhecidas
Agenda
Mercado de Trabalho
Migalhas dos Leitores
Pílulas
TV Migalhas
Migalhas Literárias
Dicionário de Péssimas Expressões

SERVIÇOS

Academia
Autores
Migalheiro VIP
Correspondentes
Escritórios Migalhas
Eventos Migalhas
Livraria
Precatórios
Webinar

ESPECIAIS

#covid19
dr. Pintassilgo
Lula Fala
Vazamentos Lava Jato

MIGALHEIRO

Central do Migalheiro
Fale Conosco
Apoiadores
Fomentadores
Perguntas Frequentes
Termos de Uso
Quem Somos

MIGALHAS NAS REDES

ISSN 1983-392X